

O PROJETO DA UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO EM BAURU - SP

Paulo Canguçu Fraga Burgo¹, Maria Isabel Villac²,
Ana Gabriela Godinho Lima² e Ruth Verde Zein²

RESUMO

O edifício da Universidade do Sagrado Coração em Bauru é conhecido em todo o interior do estado de São Paulo como um modelo de arquitetura onde os espaços destinados à educação proporcionam a excelência do aprendizado. Seu projeto e construção marcam profundamente as formas da arquitetura da cidade, eles traçam a ruptura entre a forma do espaço construído em moldes tradicionais para um modelo definitivamente moderno. Além do aspecto formal a linguagem do concreto armado aparente propõe um novo significado à cor e à beleza das edificações. O projeto desenvolvido pelo arquiteto bauruense Jurandyr Bueno Filho utiliza de leituras simbólicas da arquitetura religiosa e as aplica à construção do conhecimento. O arquiteto que até então havia tinha em seu principal eixo de trabalho o exercício de formas habitacionais propõe um conjunto institucional de grande porte que se relaciona com a paisagem e transforma o ambiente e seu entorno. O presente trabalho faz uma análise do projeto e da construção da Universidade do Sagrado Coração de Jesus sob os parâmetros do simbólico em sua arquitetura e instalações.

PALAVRAS CHAVE: Arquitetura, Edifício educacional, análise simbólica.

INTRODUÇÃO

Tendo seu funcionamento autorizado em vinte de outubro de 1953 e tendo sua aula inaugural em sete de março de 1954, a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sagrado Coração de Jesus – a FAFIL foi a segunda faculdade a se instalar na cidade de Bauru. Inicialmente a faculdade foi abrigada nas instalações do antigo Colégio Rodrigues de Abreu, porém logo se tornou claro que o local era acanhado e desencadeou então um processo da procura de uma área que pudesse, num futuro próximo, agregar a estrutura da faculdade com mais espaço, novas salas de aulas e biblioteca mais adequada a toda a estrutura a que se pretendia.

“No início dos anos 60, sua entidade mantenedora - o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus (IASCJ) - adquiriu uma área no Jardim Brasil, ao lado da Rodovia Marechal Rondon onde se pretendia construir suas novas instalações. Irmã Elvira Milani, (...) na época diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, foi apresentada, em 1969, ao

¹ Arquiteto e Urbanista pela UNESP (1994), mestre pela UFSCar (2002), docente dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo da UNIP Campus Bauru e das Faculdades Ourinhos, e aluno especial do programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

² Docentes do programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie

recém-formado arquiteto Jurandir Bueno Filho. (...) Jurandir aprontou, em um ano, o projeto que delineou as curvas de concreto dos blocos do novo campus da Fafil.” <http://www.usc.br/universidade/historia.htm>

Jurandyr Bueno Filho era um bauruense, filho de ferroviários, que estudando arquitetura na FAU USP participou como funcionário do CEPEU dos estudos para a elaboração do primeiro plano diretor de Bauru entre 1966 e 1968; formou-se em arquitetura e urbanismo da FAU USP em 1967 com seu conhecimento profundo das questões urbanas da cidade logo se projetou como pessoa pública. Em 1970 criou o escritório de projetos técnicos da Prefeitura Municipal de Bauru e em 1972 foi eleito vice-prefeito da cidade.

“(...) Jurandyr Bueno Filho foi detentor de um currículo invejável. Realizou durante 40 anos o projeto da USC e 30 anos o do Centrinho. Assinou o Hospital Unimed Bauru e os prédios das Caixas Econômicas Estadual e Federal, além de conquistar, em 2005, o prêmio Cosipa-Usiminas na Bienal Internacional de Arquitetura, pelo projeto do Posto Rodostar. Foi membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Jurandyr Bueno foi o arquiteto responsável pelos projetos que modernizaram Bauru, obras importantes que se tornaram “cartões-postais” da cidade como a Av. Nações Unidas, o Anfiteatro Vitória Régia, o Terminal Rodoviário, o Zoológico Municipal e as praças República do Líbano, Itália e Espanha. Prédios de alto padrão que chamam a atenção pela magnitude e beleza, como o Campus da USC e muitas outras em toda a região, em vários estados como Palmas, no Tocantins. Ele atuou como Secretário de Planejamento de Bauru e recentemente como vereador”. (VIVENDO BAURU, 2011)

A CIDADE, O CLIMA E O RELEVO

Bauru é uma cidade localizada no centro-oeste do Estado de São Paulo Com clima geralmente quente e solo arenoso-siltoso, teve no início de sua povoação alguma produção agrícola pelo húmus ainda existente da retirada da mata natural. Esta produção agrícola, no momento baseada no café teve vida muito curta, pois com o desgaste do húmus a produtividade da lavoura, ressaltou-se o solo arenoso de cor clara que rendeu à cidade o apelido de “Capital da Terra Branca”. O desenvolvimento da malha urbana ficou então baseado no encontro das três ferrovias do interior paulista – Paulista, Sorocabana e Noroeste do Brasil - e dos serviços (públicos e privados) que estas aglutinavam a si.

Com a falência da produção cafeeira advinda da Quebra da Bolsa em 1929, enquanto todas as cidades baseadas na monocultura sofriam os efeitos da economia, Bauru continuava seu desenvolvimento, pois seu principal mote econômico se baseava nos serviços e na transferência das cargas entre as ferrovias. A cidade então se especializou na gestão baseada na posição estratégica de seu território, e nele surgiram instituições públicas e privadas de atendimento a pessoas que utilizavam do trem como seu principal meio de transporte.

Não é a toa que a cidade se tornou com o passar do tempo em um polo regional de educação, que primeiramente baseado nos ensinos de primeiro e segundo graus começa a ter seu perfil alterado a partir da década de cinquenta com a inauguração da Faculdade de Direito da Instituição Toledo de Ensino (1951) e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sagrado Coração de Jesus (1954).

Em nossos dias este quadro se apresenta ainda mais desenvolvido com a presença de quatro Universidades (USC – Universidade do Sagrado Coração, UNESP – Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, USP - Universidade de São Paulo e UNIP – Universidade Paulista) e outras quatro Faculdades (Anhanguera, ITE – Instituição Toledo de Ensino, FIB – Faculdades Integradas Bauru e IESB – Instituto de Ensino Superior de Bauru) que trazem a Bauru uma população flutuante de aproximadamente cinquenta mil alunos durante o período letivo.

O clima quente da entrada do sertão e do caminho do Mato Grosso faz a Região Oeste destoar do restante do Estado e o relevo da área urbana do município trazem conotações diferenciadas a seus visitantes. A cidade é implantada a partir do fundo da bacia do Ribeirão Bauru e esta característica forma natural fez os indígenas a denominarem “*Ybá-Uru*” que traduzido do Tupi-guarani significa “Cesto de frutas”. Assim a parte plana e de baixa declividade, onde se encontra a várzea do rio, foi o local escolhido para o encontro das ferrovias e onde se desenvolveu o centro comercial sendo que a cidade seguia “morro acima” para alojar todas as habitações e equipamentos que a ela se associavam.

INTENÇÕES E MATERIALIDADE

Do encontro entre Irmã Elvira Millani (na época diretora da FAFIL e atual Reitora da USC) e Jurandyr (USC, 2011) surge a possibilidade do recém-formado desenvolver o projeto da então FAFIL com todas as intenções de crescimento da própria Instituição de Ensino. Por sua vez Jurandyr tem a possibilidade de por em prática todo o conhecimento adquirido nas aulas da FAU, onde os conselhos e os exemplos dos professores (Vilanova Artigas, Joaquim Guedes, Paulo Mendes da Rocha³, João

³ Paulo Mendes da Rocha além de ex-professor foi grande amigo de Jurandyr. Na premiação de Paulo Mendes com o Premio Pritzker Jurandyr fora indicado pelo IAB como seu representante para a entrega em Istambul. Outro fato dessa amizade é que nos últimos dias que antecederam o falecimento de Jurandyr, “Paulinho” ficava em prontidão junto a UTI da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo acompanhando o estado de saúde do amigo.

Valter Toscano, etc.) e além dos conceitos se aprendia a conceituação espacial dos ambientes do projeto.

Figura 1 - Apresenta os pátios do convento de Cartagena das Índias em Bogotá e das Universidades de Salamanca de Aberdeen. (Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Salamanca, http://enciclopedia.us.es/index.php/Universidad_de_Aberdeen, <http://www.travel-pic.net/photos/america/Colombia/index.php?lg=e&fn=1006>)

O projeto começa a ser concebido a partir do conceito do pátio baseado no ideário dos pátios dos conventos e mosteiros medievais onde surgiram as primeiras escolas e universidades sendo que a circulação surge como ponto de encontro e de discussão dos conteúdos onde a diversidade do aprendizado conduz à universalidade do conhecimento. A **Figura 1** mostra os pátios de conventos e de universidades enquanto locais de encontro e de construção do conhecimento. Esta composição do edifício escolar apesar de ser uma referência teórica antiga encontrava-se embasada nos edifícios escolares do movimento moderno. No Brasil esta contemporaneidade claramente se apresentava nos edifícios projetados para as escolas de Anísio Teixeira (Escola Parque) da Bahia.

A funcionalidade do edifício de ensino sentida no Brasil é também percebida em edifícios de outras origens, assim na concepção dos edifícios da Universidade de Sheffield (MONEO, 2008, p.18) e no Churchill College (MONEO, 2008, p.24) de James Stirling, a circulação e os locais de encontro se mostram como determinantes do projeto educacional. Estes elementos circulatórios se fazem presentes em todo o projeto e apesar da verticalidade do projeto se repetem ao longo de toda a estrutura concedendo ao usuário a capacidade do encontro. No caso do Churchill College em Cambridge (MONEO, 2008, p.24) a presença do pátio central é ainda mais ostensiva e traz consigo toda uma possibilidade de conversa projetual entre o edifício novo e a tradição de ensino local (**Figura 3**).

A tendência do movimento moderno é sentida no projeto da USC que com fortes características da escola paulista e do brutalismo, se apoia na estrutura de concreto armado e nas soluções formais que este proporciona. A influência dos edifícios educacionais de Vilanova Artigas e João Valter Toscano se mostram, do conceito estrutural até a concepção do espaço mais íntimo dos corredores de salas de aula. Na obra de Vilanova Artigas, Jurandyr busca o conceito estrutural e a laje nervurada utilizada para cobrir os grandes vãos que o pátio necessita; enquanto que de João Valter Toscano a concepção dos corredores e circulações como áreas de encontro. Então os edifícios

projetados por João Valter Toscano para os prédios da UNESP em Assis e Araraquara se tornam marcos referenciais de forte presença na concepção do edifício da FAFIL.

O PRÉDIO

A concepção inicial do projeto aproveita da área escolhida na parte extrema do Jardim Brasil e ao lado da Rodovia Marechal Rondon. No momento da aquisição da terra, ainda se trata de uma região periférica da malha urbana, fato que muda significativamente com a implantação da própria instituição de ensino que serve de fator de atração local e regional.

A região ainda que periférica segue a tendência das regiões que se afastam do centro da cidade e se apresenta em um leve aclive contra o sentido da bacia da região central da cidade. O arquiteto se aproveita dessa característica e implanta o projeto em um platô de um único nível sendo a parte posterior com um leve corte no terreno natural e a parte frontal com um leve aterro. Tanto o aterro quanto o corte efetuados no terreno apresentam uma diferença de aproximadamente 3m de desnível; estes desníveis quando diluídos no comprimento total da implantação de todos os blocos (aproximadamente cem metros) demonstram a baixa declividade que a área apresenta.

É desta forma que o projeto apresenta como diretriz inicial um grande pátio no seu sentido longitudinal que serve de ponto de partida para a circulação entre todos os blocos de salas de aula, laboratórios, salas ambiente, salas administrativas e equipamentos gerais para o aprendizado e para o suporte a estes. Os blocos saem deste pátio em sentido transversal trazendo para ele de todas as circulações internas e servindo de ponto de encontro dos fluxos de cada unidade; é o ponto de encontro das pessoas e de suas experiências formando o conhecimento da universalidade.

O projeto se organiza em sete blocos paralelos que em ambos os lados da circulação principal oferecida pelo pátio se distribuem da seguinte forma:

- Blocos A e B - Biblioteca, áudio visual, setor de documentação, administração e arquivo;
- Blocos C, D e E –s salas de aula, laboratórios, clínica de psicologia, restaurante núcleo de artes e Teatro; e

Blocos F e G – salas de aula, departamentos, e capela.

A **Figura 2** apresenta um estudo preliminar do arquiteto com a proposta de distribuição de setores e equipamentos sugeridos para o projeto. Esta organização proposta do projeto em sete blocos é no momento de sua implantação trocada de números para letras do alfabeto que de forma sequencial se trocam de uma a sete para de “A” a “G”. Esta troca de números para letras mantém o conceito cabalístico inicial onde os blocos apresentam a divindade do número sete (a soma do ultimo número indivisível – três – com número que representa o quadrado perfeito – quatro). Quando substituído por

letras a letra “G” aponta para as qualidades da geometria divina e da grandiosidade do espaço arquitetônico a ele implícito.

Figura 2 - Implantação geral do projeto da Universidade do Sagrado Coração (Lopes et all, 2007)

A implantação do projeto se dá de traz para frente onde primeiro blocos a ser construído é o bloco “G”, e é ele que traça a diretriz de implantação de implantação do campus. A Figura 7 mostra imagem da inauguração do campus na qual o único bloco construído é lado esquerdo do bloco “G”. Na Figura já aparecem características fundamentais do projeto que se implantarão ao longo de todo o projeto: a laje nervurada que suporta a cobertura, os pilares com seu capitel encurvado e os parapeitos em concreto aparente.

O projeto se segue mantendo a mesma linha estética e construtiva dos fundos para a frente, ou seja do terreno para a cidade, onde ao seu término cria um patamar elevado de onde se avista toda a bacia da cidade. Da mesma forma que as Igrejas Católicas o edifício da Universidade se mostra elevado em relação á cidade e para ser atingido pela população deve-se subir um conjunto de três lances de escadas frontais trazendo a conotação de que “é necessário esforço para atingir seu objetivo - o conhecimento, a divindade, a perfeição, etc.”. Em sua concepção projetual todos os blocos (em seus lados esquerdo e direito) da universidade se encontram cobertos por uma laje nervurada que avança por sobre o pátio, apoiada por sobre pilares laterais e centrais se utiliza da esbeltez dos elementos verticais para conferir leveza ao conjunto em concreto aparente. A laje nervurada se apresenta em alguns instantes como um elemento que vazado permite a iluminação natural a ambientes muito centrais do próprio bloco; é a forma encontrada para iluminar naturalmente os corredores centrais de cada bloco. Dentro dos ambientes do segundo pavimento a laje se mostra sem acabamento demonstrando as qualidades do concreto aparente enquanto vedação e acabamento.

Figura 3 - Vista Frontal do campus da Universidade do Sagrado Coração (LOPES et all, 2007)

Na parte frontal dos edifícios a laje avança além da largura dos blocos aproveitando de seu conceito estrutural para proteger como um “caramanchão” (ou pérgula) as elevações expostas ao sol (**Figura 3**). Este mesmo conceito utilizado por João Valter Toscano no edifício da UNESP em Araraquara ajuda a amenizar o ganho térmico da edificação.

Como citado os capitéis dos pilares que sustentam a laje nervurada se encontram nas laterais do edifício e centralmente entre os blocos; sua forma quando lateral remete aos arcobotantes das catedrais góticas e medievais (**Figura 4**), já em sua utilização central, a forma se duplica trazendo a lembrança à concepção de vários símbolos religiosos como o “TAU” Franciscano, e uma flor que desabrocha. Lembra ainda os corredores das antigas construções basilicais onde as arcadas sustentam a construção central e dão suporte ao corredor lateral da edificação. Em tese esta forma quando repetida em quatro quadrantes completa a concepção de uma cruz; símbolo máximo da igreja católica.

Figura 4 – Pilares de sustentação da laje nervurada do edifício da USC e da construção em basílica nas Ruínas Jesuíticas de São Miguel das Missões – RS (Fotos do autor).

O desenho dos pilares e a concepção da cruz se repete também no desenho do piso dos pátios, onde a inversão das cores em preto e branco remete as características da dualidade e dos opostos presentes em toda a fé independente do cunho religioso: o Bem e o Mal, o Yin e o Yang; a Luz e a Sombra, o Sim e o Não , etc. Esta relação visual do piso marcar ainda em seus espaços vazios quadrados de cantos arredondados que invertem suas cores com as de seus vizinhos. Esta forma conota segundo a interpretação do arquiteto para as quatro cavidades (aurículos e ventrículos) de um mesmo coração, trazendo ao desenho piso uma homenagem ao Sagrado Coração de Jesus.

O ENCONTRO E O CONHECIMENTO

A principal intenção do projeto transforma-se no ponto forte de sua atualização; a construção do pátio traz a possibilidade de construção do conhecimento não apenas adquirido em sala de aula, a convivência e a possibilidade do encontro permitem a fundamentação do pensamento interdisciplinar.

A construção do pátio traz consigo o conceito da vulgaridade eficiente do espaço, onde a arquitetura que permite este encontro e se minimiza perante as relações que este proporciona. É o ponto de partida e ao mesmo tempo a sublimação da estrutura física que tem em sua grandiosidade o fato de poder passar despercebida (Aldo Rossi in MONEO 2008, p.121). É a mesma relação que Aldo Rossi consegue ao projetar a cobertura do pátio da Escola Politécnica de Zurique.

Neste mesmo conceito ao pátio da USC se apresenta desde o projeto como uma área de circulação já tomada por bancos e jardineiras em concreto aparente que estimulam a relação de apropriação do espaço público pelo estudante. Perdendo conceitualmente a concepção da universidade para a do espaço da praça.

Figura 5 – Pátio da Universidade do Sagrado Coração com suas áreas de circulação e convivência (Fotos do autor).

A **Figura 5** mostra este tipo de apropriação do espaço no pátio da universidade e também das possibilidades que o encontro propicia, é o pátio que protege do sol e das chuvas e por consequência propicia o espaço do conforto para as relações humanas.

É no pátio que a repetição dos elementos os trata individualmente de forma quase abstrata, os critérios de repetição da forma aliados a comunicação visual dos espaços e dos setores da universidade traçam uma compreensão do espaço como um todo que se complementa e constrói o conteúdo de equipamento. As intenções do arquiteto na concepção do projeto se tornam realidade com o uso e as relações propostas dotando a universidade de um equipamento adequado que proporciona o cumprimento de seu dever de produzir conhecimento.

CONCLUSÃO

Na união de todos os conceitos – espaciais, estéticos, estruturais, técnicos e simbólicos - o projeto da Universidade do Sagrado Coração consegue confluir as intencionalidades projetuais, tornar o edifício adequado a sua função, como também transmitir a comunidade que o utiliza os condicionantes de sua arquitetura tornando exemplo prático de uma arquitetura conceitual. É a utilização do edifício que o fez se tornar uma referencia regional de “boa arquitetura, a adequação de sua forma a sua função influenciou gerações de estudantes que dele se utilizaram diariamente e lhe atribuíram seu valor.

Além de se tornar conhecido o edifício tornou também conhecidos a universidade e o arquiteto, assim como a linguagem do concreto armado se tornou regionalmente mais amigável, tendo sua utilização sido popularizada nas décadas de oitenta e noventa em Bauru e nas cidades de seu entorno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁBALOS, Iñaki. A boa vida – Visita guiada às casas da modernidade. Tradução de Alicia Duarte Penna. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2008.

ARTIGAS, Rosa Camargo. João Valter Toscano. São Paulo: Editora UNESP; Instituto Takano de Projetos Culturais Educacionais e Culturais. 2002

BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação teórica dos quadros. Tradução: Vera Maria Pereira. São Paulo: Companhia das Letras. 2006.

CENTURION, Monique. Há um ano, cidade perdia Jurandyr. Bauru, Jornal da Cidade 06 de fevereiro de 2009.

DUARTE, Cristiane Rose; Reingantz, Paulo Afonso; Azevedo, Giselle; Bronstein, Lais [orgs]. O lugar do projeto: no ensino e na pesquisa em arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro, Contra Capa Livraria. 2007.

LOPES, Tais Ferreira; NAVES, Jackson Vieira; MORAES, José Vitor Rossi; MARMONTEL, Aline Neme. Jurandyr Bueno Filho. Acervo da Prof^a. Mônica Maria Donida Burgo. Apresentação em "Power Point" apresentada à disciplina de Projeto Arquitetônico Espaço e Forma do Curso de Arquitetura e Urbanismo UNIP Campus - Bauru; no primeiro semestre de 2007.

MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos. Tradução de Flávio Coddou. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

SEMINÁRIO ESPECIAL DE APROFUNDAMENTO TEÓRICO "CULTURA MATERIAL ESCOLAR" DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Estudos Anísio Teixeira "Educação não é privilégio". Disponível em: <http://seminarioculturamaterialescolar.blogspot.com/2011/05/estudos-anisio-teixeira-educacao-nao-e.html>. Publicado em 17 DE MAIO DE 2011.

TRAVEL PIC. NET. Patio of the Convent – Cartagena – Colombia. Disponível em: <http://www.travel-pic.net/photos/america/Colombia/index.php?lg=e&fn=1006>, Acesso em 20/11/2011.

USC. USC: 50 ANOS DE FÉ NA EDUCAÇÃO. Disponível em: <http://www.usc.br/universidade/historia.htm>, Acessado em: 21/11/2011.

VIVENDO BAURU. Jurandyr Bueno é destaque em blog do Tem Mais. Blog Vivendo Bauru Acessado em 22/11/2011. <http://www.vivendobauru.com.br/conheca-bauru/jurandyr-bueno-filho-arquiteto-e-urbanista>.